

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN ORIGINAL

Enfermería

Estilos de aprendizaje predominantes en estudiantes de medicina de una universidad privada de Ciudad del Este

Angélica Daiana Guillén Caballero, María Luisa Hermosilla

Carrera de Enfermería, Facultad de la Universidad del Norte en Ciudad del Este, Paraguay

DOI: [10.5281/zenodo.17795294](https://doi.org/10.5281/zenodo.17795294)

Recibido: 15 de diciembre de 2022; Aceptado: 24 de agosto de 2023; Publicado: 29 de noviembre de 2025

RESUMEN

Introducción: Los estilos de aprendizaje son construcciones teóricas que explican cómo los individuos procesan la información y se enfrentan a situaciones educativas. En la educación médica, reconocer estas preferencias es fundamental para diseñar estrategias pedagógicas que potencien el rendimiento académico y la formación integral. **Objetivo:** Identificar el perfil de estilos de aprendizaje predominante en estudiantes de la carrera de Medicina de una universidad privada de Ciudad del Este durante el año académico 2021. **Materiales y métodos:** Se realizó un estudio observacional, exploratorio y transversal. La muestra estuvo conformada por 126 estudiantes matriculados en el 5.º, 6.º y 7.º semestre. Se utilizó el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) como instrumento de recolección de datos. El análisis estadístico descriptivo examinó la distribución de los estilos activo, reflexivo, teórico y pragmático. **Resultados:** La muestra final válida fue de 121 estudiantes, con predominio del sexo masculino (62 %). El análisis general reveló una preferencia moderada por el estilo reflexivo (media 14,3), seguido de cerca por el teórico. Al discriminar por semestres, se observaron diferencias significativas: los estudiantes del 5.º semestre mostraron un perfil más reflexivo-teórico, los del 6.º semestre una tendencia hacia lo teórico-pragmático, y los del 7.º semestre consolidaron nuevamente el estilo reflexivo como predominante. **Conclusiones:** Existe una tendencia clara hacia el aprendizaje reflexivo en la población estudiada, aunque los estudiantes demuestran capacidad para utilizar múltiples estilos según la etapa formativa. Es imperativo que los docentes diversifiquen sus metodologías para atender esta heterogeneidad y fomentar el desarrollo de competencias prácticas esenciales en medicina.

Palabras clave: Aprendizaje, Estudiantes de medicina, Educación médica, Cuestionario CHAEA, Paraguay.

Fondos y subsidios recibidos: Este artículo fue presentado para la Convocatoria 2022 del Programa de Iniciación Científica e Incentivo a la Investigación (PRICILA) de la Universidad del Norte (ARTI-22-041-CDE-MED). Los fondos para PRICILA fueron provistos por el Banco SUDAMERIS y el Rectorado de la Universidad del Norte.

Autor corresponsal: Mgtr. María Luisa Hermosilla. Facultad de la Universidad del Norte en Ciudad del Este, Paraguay. Correo electrónico: maria.hermosilla.776@docentes.uninorte.edu.py

1 INTRODUCCIÓN

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior, y particularmente en las ciencias de la salud, ha evolucionado desde un enfoque centrado en el docente hacia uno centrado en el estudiante. En este paradigma, los «estilos de aprendizaje» —definidos como los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje (1)— cobran una relevancia capital.

Autores clásicos como Honey y Mumford sugieren que identificar estas preferencias permite no solo optimizar la instrucción, sino también ayudar al estudiante a desarrollar estrategias metacognitivas para abordar el conocimiento de manera más eficiente (2). En el contexto de la carrera de Medicina, donde la carga de información es vasta y la necesidad de integración teórico-práctica es constante, el desconocimiento de los estilos de aprendizaje puede constituir una barrera pedagógica. Thompson y Aveleyra advierten que ignorar estas diferencias individuales obstaculiza el proceso educativo, mientras que su reconocimiento faculta al docente para seleccionar estrategias didácticas más inclusivas y efectivas (3).

La literatura regional ofrece antecedentes valiosos. Estudios en Argentina, como el de Said et al., han reportado una preferencia por el estilo teórico en estudiantes de medicina, mientras que investigaciones en España y México sugieren una predominancia del estilo reflexivo, a menudo asociada al género y al nivel académico (4,5).

Sin embargo, en el ámbito de las universidades privadas de Ciudad del Este, existe un vacío de información empírica sobre este tema. Esta carencia limita la capacidad institucional para diseñar intervenciones pedagógicas basadas en evidencia local. El presente estudio surge de la necesidad de caracterizar el perfil de aprendizaje de los futuros médicos en nuestro contexto.

El objetivo principal fue identificar los estilos de aprendizaje predominantes en estudiantes de la carrera de Medicina de una universidad privada de Ciudad del Este, analizando posibles variaciones según el nivel de avance en la carrera, para así fundamentar futuras innovaciones curriculares y didácticas.

2 MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 DISEÑO DEL ESTUDIO

Se llevó a cabo una investigación de enfoque cuantitativo, con un diseño observacional, exploratorio y de corte transversal. El estudio se desarrolló durante el primer semestre del año académico 2021.

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

La población de estudio estuvo constituida por estudiantes matriculados en la carrera de medicina de una universidad privada de Ciudad del Este. Se empleó un muestreo no probabilístico por conglomerados, aprovechando la accesibilidad a los grupos académicos durante las sesiones presenciales. La muestra inicial fue de 126 estudiantes, de los cuales se excluyeron 5 por llenado incompleto del instrumento, resultando una muestra final válida de **121 participantes**.

2.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Se utilizó el **Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA)** (6). Este instrumento consta de 80 ítems de respuesta dicotómica (positivo/negativo), distribuidos equitativamente en cuatro dimensiones o estilos:

- **Activo:** Animador, improvisador, arriesgado, espontáneo.
- **Reflexivo:** Ponderado, concienzudo, receptivo, analítico.
- **Teórico:** Metódico, lógico, objetivo, crítico, estructurado.
- **Pragmático:** Experimentador, práctico, directo, eficaz, realista.

Adicionalmente, se aplicó una ficha sociodemográfica para recolectar datos sobre género y semestre cursado. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a dos docentes de la carrera para obtener una perspectiva cualitativa complementaria sobre el proceso de enseñanza.

2.4 ANÁLISIS DE DATOS

Los datos fueron procesados utilizando Microsoft Excel. Se realizó un análisis descriptivo calculando frecuencias absolutas y relativas para las variables categóricas, y promedios para las puntuaciones de los estilos. Se compararon los perfiles de aprendizaje según el semestre académico.

2.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS

La investigación se rigió por los principios éticos de la Declaración de Helsinki. Se garantizó la confidencialidad de los datos y el anonimato de los participantes, utilizándose la información exclusivamente con fines académicos.

3 RESULTADOS

La caracterización sociodemográfica de la muestra (n=121) reveló una composición por género de 75 hombres (62 %) y 46 mujeres (38 %). En cuanto a la distribución académica, el 74 % de los estudiantes pertenecía al 7.º semestre (n=89), el 14 % al 5.º semestre (n=17) y el 12 % al 6.º semestre (n=15).

Al analizar el perfil general de estilos de aprendizaje de toda la cohorte, se observó una tendencia hacia la **multimodalidad**, con presencia de los cuatro estilos. Sin embargo, al comparar los promedios, el **Estilo Reflexivo** emergió como el predominante (puntaje promedio: 14,3), seguido muy de cerca por el **Estilo Teórico** (14,1). El Estilo Pragmático ocupó el tercer lugar, mientras que el Estilo Activo obtuvo la puntuación más baja (12,5).

El análisis desagregado por semestres mostró variaciones interesantes en la evolución del perfil de aprendizaje:

- **5.º Semestre:** Los estudiantes mostraron una clara preferencia por el **Estilo Reflexivo**, seguido del Teórico. El aprendizaje pragmático y activo se mantuvieron en niveles inferiores.

- **6.º Semestre:** Se observó un cambio en el patrón, destacándose una mayor puntuación en los estilos **Teórico** y **Pragmático**. Esto sugiere una orientación hacia la fundamentación lógica y su aplicación práctica, posiblemente influenciada por las asignaturas clínicas de este nivel.
- **7.º Semestre:** Al ser el grupo más numeroso, su tendencia definió el perfil global. Predominó nuevamente el **Estilo Reflexivo**, pero con una distribución más equilibrada hacia los estilos Teórico y Activo, relegando levemente al Pragmático.

Las entrevistas a los docentes corroboraron la necesidad de adaptar las metodologías. Los educadores reconocieron que la heterogeneidad en los estilos exige diversificar las estrategias de enseñanza para no favorecer exclusivamente a un grupo, sugiriendo la implementación de talleres para potenciar la evolución de estilos menos desarrollados.

4 DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio sitúan a los estudiantes de medicina de Ciudad del Este dentro de un perfil predominantemente **Reflexivo-Teórico**. Este hallazgo es consistente con múltiples investigaciones en educación médica en Latinoamérica y España (4, 7, 8), que describen al estudiante de medicina típico como un individuo que prefiere analizar datos con detenimiento, observar antes de actuar y estructurar la información dentro de marcos lógicos coherentes.

La predominancia del estilo reflexivo (característico de observadores analíticos) es esperable en una carrera que exige gran capacidad de memorización, análisis de casos clínicos y prudencia en la toma de decisiones. Este perfil cognitivo se alinea con la metodología tradicional de enseñanza en ciencias básicas, donde la asimilación teórica y la reflexión crítica son prioritarias (10).

Sin embargo, la baja puntuación en el estilo **Activo** podría ser una señal de alerta. La medicina moderna, y especialmente la práctica clínica, requiere profesionales proactivos, capaces de tomar decisiones rápidas y adaptarse a situaciones cambiantes, competencias nucleares del estilo activo que parecen estar menos desarrolladas en esta cohorte (9).

Es interesante notar la variación en el 6.º semestre, donde emergen con fuerza los estilos Teórico y Pragmático. Esto podría reflejar una adaptación curricular, donde el estudiante comienza a transitar de las ciencias básicas (que fomentan la reflexión y teoría) a las ciencias clínicas, donde se exige la aplicación práctica de los conocimientos (pragmatismo) (10). Esta flexibilidad o «movilidad de estilos» es un indicador positivo de adaptabilidad cognitiva y sugiere que el entorno educativo influye en la modulación de las preferencias de aprendizaje.

Nuestros resultados difieren parcialmente de lo reportado por López Aguado en otras titulaciones, donde el género influía significativamente (hombres más pragmáticos, mujeres más reflexivas) (11). En nuestra muestra, la tendencia reflexiva fue transversal, lo que sugiere que la cultura disciplinar de la medicina podría tener un peso mayor que las variables sociodemográficas en la conformación del perfil de aprendizaje.

La implicación pedagógica de estos hallazgos es clara: si los docentes continúan enseñando exclusivamente mediante clases magistrales (que favorecen a los teóricos

y reflexivos), no estarán estimulando el desarrollo de las competencias pragmáticas y activas necesarias para la vida profesional. Como sugieren Borracci et al., es fundamental implementar metodologías activas como el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) o la simulación clínica para «entrenar» los estilos menos dominantes (12). Además, la implementación de talleres de metacognición podría ayudar a los estudiantes a identificar sus propias fortalezas y debilidades, permitiéndoles adoptar estrategias de estudio más versátiles y eficaces.

En conclusión, los estudiantes de medicina evaluados poseen un perfil de aprendizaje preferentemente reflexivo, con matices teóricos y pragmáticos que varían según el nivel de la carrera. Este diagnóstico invita a una reflexión institucional sobre la necesidad de diversificar las estrategias didácticas, promoviendo un entorno educativo que no solo respete las preferencias naturales de los estudiantes, sino que también les desafíe a desarrollar un repertorio de aprendizaje más integral y versátil.

REFERENCIAS

1. Alonso CM, Gallego DJ, Honey P. Los estilos de aprendizaje: Procedimientos de diagnóstico y mejora. 7.^a ed. Bilbao: Ediciones Mensajero; 2007.
2. Honey P, Mumford A. The Manual of Learning Styles. 3rd ed. Maidenhead: Peter Honey Publications; 1992.
3. Herrera Villamizar D, Rodríguez Gómez M. Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de medicina. *Rev Estilos Aprendiziz*. 2011;8(4):1-15.
4. Said P, Díaz M, Chiapello J, Espíndola M. Estilos de aprendizaje de estudiantes que cursan la primera asignatura de la carrera de Medicina en el nordeste argentino. *Rev Estilos Aprendiziz*. 2010;6(3):67-79.
5. Cantú-Martínez PC, Rojas-Márquez JM. Estilos de aprendizaje: La experiencia de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nuevo León, México. *Rev Electron Educare*. 2018;22(2):1-14.
6. Freiberg Hoffmann A, Fernández Liporace M. Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje: Nuevas evidencias psicométricas en población argentina. *Acta Colomb Psicol*. 2020;23(2):328-48.
7. Díaz-Véliz G, Mora S, Lafuente-Sánchez JV, et al. Estilos de aprendizaje de estudiantes de medicina en universidades latinoamericanas y españolas: relación con los contextos geográficos y curriculares. *Educ Med*. 2009;12(3):183-94.
8. Escanero JF, Soria MS, Guerra M, et al. Comparación de los estilos de aprendizaje de los alumnos de medicina obtenidos con un nuevo cuestionario con los proporcionados por el cuestionario Honey-Alonso (CHAEA). *FEM*. 2016;19(1):19-26.
9. Bitran M, Zúñiga D, Pedrals N, et al. Medical students' change in learning styles during the course of the undergraduate program: from 'thinking and watching' to 'thinking and doing'. *Can Med Educ J*. 2012;3(2):e86-e97.
10. Serra-Rexach JA, et al. Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de medicina: revisión sistemática. *Educ Med*. 2019;20(S2):14-22.
11. López Aguado M. Estilos de aprendizaje: Diferencias por género, curso y titulación en la Universidad de León. *Rev Estilos Aprendiziz*. 2011;7(4):1-12.
12. Borracci RA, Arribalza EB. Estilos de aprendizaje de Kolb en estudiantes de medicina. *Medicina (B. Aires)*. 2015;75(2):73-80.